

BICICLETA NA MOBILIDADE URBANA: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO NO PERÍODO 2018-2021

Cesar Nogueira Silva, Fatec Zona Leste, cesar.silva60@fatec.sp.gov.br
Eliacy Cavalcante Lélis, Fatec Zona Leste, eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A pesquisa sobre Mobilidade Urbana contribui para ações públicas e privadas que promovem locomoção sustentável para a cidadania. O presente trabalho tem como objetivo produzir um estudo bibliométrico sobre o avanço do uso da bicicleta na mobilidade urbana no período 2018-2021 nos artigos publicados de grande relevância, nos principais periódicos e eventos acadêmicos de logística no Brasil. A metodologia de pesquisa consiste em revisão bibliográfica e bibliométrica em eventos e revistas indexadas com Qualis da área de logística. Foi possível identificar as principais colaborações, autores e objetivos e metodologia das publicações. Conclui-se que a presente pesquisa exhibe que o tema abordado, surge tendo uma crescente nos últimos anos, fato que mostra como vem sendo relevante seu uso. O estudo produzido possibilita afirmar que existe necessidade de mais estudos sobre a mobilidade da bicicleta no Brasil. Os resultados da pesquisa apontam quinze artigos em eventos e periódicos analisados e demonstram que o conhecimento científico sobre a bicicleta na mobilidade urbana no período de 2018 a 2021 possuem poucas publicações diante da importância e evolução das práticas sobre o tema. Conclui-se que há ricos assuntos a tratar nesta área e incentivamos a reflexão, investimento, e mais atenção sobre as bicicletas na mobilidade urbana em pesquisas e publicações futuras.

Palavras-chave. *Bicicleta, Mobilidade Urbana, Logística, Estudo Bibliométrico.*

ABSTRACT. Research on Urban Mobility contributes to public and private actions that promote sustainable mobility for citizenship. The present work aims to produce a bibliometric study on the advancement of bicycle use in urban mobility in the period 2018-2021 in articles published of great relevance, in the main journals and academic events of logistics in Brazil. The research methodology consists of a bibliographic and bibliometric review of events and journals indexed with Qualis in the logistics area. It was possible to identify the main collaborations, authors and objectives and methodology of the publications. It is concluded that the present research shows that the topic addressed has been increasing in recent years, a fact that shows how relevant its use has been. The study produced makes it possible to affirm that there is a need for more studies on bicycle mobility in Brazil. The survey results point to fifteen articles in analyzed events and journals and demonstrate that scientific knowledge about the bicycle in urban mobility in the period from 2018 to 2021 has few publications given the importance and evolution of practices on the subject. It is concluded that there are rich issues to be addressed in this area and we encourage reflection, investment, and more attention on bicycles in urban mobility in future research and publications.

Keywords. *Bicycle, Urban Mobility, Logistics, Bibliometric Study.*

1. INTRODUÇÃO

A preocupação com a sustentabilidade tem afetado todos os setores da humanidade, nas áreas urbanas, este assunto vem aumentando, instituições a procura de novos meios de sustentabilidade, a procura por uma mobilidade urbana sustentável. A principal vantagem da utilização da bicicleta nos centros urbanos é ser um meio de transporte sustentável, agregando também à saúde do usuário, além do seu baixo custo de aquisição e manutenção, contribuindo para com o meio ambiente e as futuras gerações,

além da economia local.

Para Fabiano (2016), existe atualmente necessidade em diversificar investimentos e políticas públicas em relação a mobilidade urbana, com isso, a bicicleta surgiu como uma opção de variar o meio de transporte, em frente a situação do trânsito sempre caótico.

Esta pesquisa busca responder à seguinte indagação: Qual o conhecimento científico que vem sendo concebido em relação ao aparecimento em ascensão das bicicletas nas ruas e qual o seu papel na evolução da mobilidade urbana? Este artigo tem como objetivo produzir um estudo bibliométrico sobre a bicicleta na mobilidade urbana no período de 2018-2021 nos artigos divulgados em periódicos e eventos de logística no Brasil. O estudo tem pertinência pois podem contribuir para o planejamento de novos programas para melhorar a mobilidade urbana e realizar mais inclusões dos veículos não motorizados nas vias públicas, exibindo a evolução do tema no período de 2018-2021, propiciando o provisionamento de informações consideráveis que podem auxiliar como base para a identificação de informações significativas para tomar decisões em benefício da mobilidade urbana, além de expor tema para futuras pesquisas, promovendo a direção das futuras produções observado o conteúdo científico disponível.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 MOBILIDADE URBANA

A Lei de Mobilidade define mobilidade que o foco é o deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano considerando seus veículos, vias e toda a infraestrutura urbana (BRASIL, 2012).

Segundo Terán (2006, p. 21) a mobilidade tem representatividade multidimensional, consequência da interligação e interação de diversos meios de transporte, sendo o deslocamento de cargas ou de pessoas e sistemas de habitação, infraestrutura, dando vida as cidades, o tema têm grande importância para o governo das cidades, pois é um fator de impacto na vida de cada cidadão, e por isso são realizadas diversas ações para controlar e melhorar essa questão.

Costa (2008) acredita que o assunto era tratado apenas como um tópico no debate de acesso aos meios de transporte e que isso pode ter originado alguns dos problemas detectados atualmente. Com isso ainda segundo a autora as autoridades responsáveis têm buscado novas formas e estratégias para construir um novo modo de lidar com a mobilidade urbana. Inicia-se a busca de equilibra questões ambientais, econômicas, sociais e comportamentais em busca da melhoria da qualidade de locomoção da população, levando em conta a acessibilidade de todos.

2.2 MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

A sustentabilidade está relacionada com questões ambientais, preservar os recursos naturais, tentar controlar as alterações climáticas decorrentes de ações humanas da degradação do ambiente, é a preocupação com o bem-estar social e saúde, conduzindo a vida garantindo o seu prosseguimento no futuro. Para Magalhães, Campos e Bandeira (2007, p.3), conforme as cidades crescem, a mobilidade cresce em conjunto e a partir disto é necessário definir ações para garantir a qualidade de vida dos habitantes, desenvolver uma sociedade ambientalmente equilibrada. Transporte sustentável se refere a atender as necessidades de interesse atual, como mobilidade, ruído e acidentes, sem ameaçar as gerações futuras a possibilidade de também satisfazer suas necessidades (HARRISON e

GUDMUNDSSON, 2004). Bicicletas colaboram com o desenvolvimento da mobilidade urbana sustentável e as cidades estão revendo seus modelos e descobrindo alternativas e estratégias sustentáveis de crescimento.

Segundo Silveira (2010, p.6), a origem do termo desenvolvimento sustentável surgiu quando foi citado no relatório “*World Conservation Strategy: Living Resource for Sustainable Development*” na década de 1980, onde seu objetivo era chamar atenção para preservação da natureza. Podemos compreender a definição de Mobilidade Urbana Sustentável como o deslocamento humano nos centros urbanos com o menor impacto ao meio ambiente, assim, trazendo a manutenção da vida no futuro e ampliação da qualidade de vida. Após a publicação da Política Nacional de Mobilidade Urbana sob a Lei de nº 12.587/12, foi definido que os municípios brasileiros que possuem mais de 20 mil habitantes deveriam elaborar até 2015, Planos de Mobilidade Urbana [PMU]. Podemos destacar alguns pontos importantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (BRASIL, 2012, s.p.):

- (Art. 6º) II - A prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado;
- (Art. 23) I - restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou temporário, de veículos motorizados em locais e horários predeterminados;
- II - Estipulação de padrões de emissão de poluentes para locais e horários determinados;
- III - Aplicação de tributos sobre modos e serviços de transporte urbano pela utilização da infraestrutura urbana, visando a desestimular o uso de determinados modos e serviços de mobilidade, vinculando-se a receita à aplicação exclusiva em infraestrutura urbana destinada ao transporte público coletivo e ao transporte não motorizado e no financiamento do subsídio público da tarifa de transporte público, na forma da lei;
- IV - Dedicção de espaço exclusivo nas vias públicas para os serviços de transporte público coletivo e modos de transporte não motorizados;

Para Silveira (2010), a redução da utilização de veículos motorizados, especialmente os automóveis e motocicletas, resultam na condição adequada para atingir a Mobilidade Urbana Sustentável.

2.3 BICICLETA COMO MEIO DE TRANSPORTE

A bicicleta é um veículo de propulsão humana, dotado de duas rodas, não similar à motocicleta, motoneta ou ciclomotor, para SILVA *et al.* (2018) a bicicleta voltou a ser utilizada como meio de transporte, por conta de benefícios para as cidades e para os usuários, por ser uma alternativa de baixo custo, ou seja, pode ser considerada como um fator de inclusão, por exigir um orçamento menor, mais acessível. A Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP, 2007) no caderno Técnico 07 estabelece que o transporte ciclo viário é uma modalidade individual, que desempenha uma importante função na mobilidade urbana e sua crescente aparição nas ruas se dá por conta de seu baixo custo de aquisição o que torna uma alternativa chamativa para a população de baixa renda. Conforme a autora Oliveira (2016) explana, o transporte por meio da bicicleta tem sido tema de discussão nacional e internacional, por sua economia e a necessidade de uma infraestrutura de certa forma simples, não poluente e benéfico a saúde, pois contribui na qualidade de vida dos habitantes. Isso se dá por meio da Lei 12.587/2012 da Política Nacional de Mobilidade Urbana, onde o governo prioriza o uso da bicicleta, junto com outros transportes ativos, sobre os transportes motorizados no PMU (BRASIL, 2012). Dessa maneira, seu uso é uma ótima maneira de melhorar a saúde da população, diminuindo gastos com saúde pública, contribuindo com a diminuição da poluição do ar e

sonora, sendo um meio sustentável de transporte não emite gases de efeito estufa na atmosfera. Além de estimular a economia local, reduz os engarrafamentos, resultando em menos tempo perdido no trânsito, aumentando a produtividade e a geração de renda na cidade. Podemos notar um aumento considerável de seu uso nos últimos anos, citando por exemplo as entregas por aplicativo com a opção de realizar com bicicletas, onde, segundo a plataforma IFOOD (2022) a porcentagem de entregas por meio de bicicleta no Brasil é de 20% em relação ao total de entregas realizadas.

Na cidade de São Paulo houve um incentivo por parte da SPTrans realizando a integração entre ônibus e bicicleta. A integração entre os modos de transporte está prevista no Programa de Metas 2021 - 2024, que tem o objetivo de estimular a mobilidade ativa de maneira segura para uma população, com prioridade para deslocamentos a pé e de bicicleta. Além disso, são considerados diferentes legislações em vigor estabelecendo a articulação entre transporte por bicicleta com sistema de transporte coletivo para oferecer condições de segurança e eficácia ao ciclista, conforme ilustrado nesse exemplo para transporte coletivo das figuras 1 e 2.

Figura 1: Instruções para bicicletas no ônibus

Fonte: SPTRANS (2016a)

Figura 2: Instruções para bicicletas no trem e metrô

Fonte: SPTRANS (2016)

A bicicleta é definida na lei nº 9.503/97 pelo CTB - Código de Trânsito Brasileiro (BRASIL, 1997) como um veículo a propulsão humana composto por duas rodas, sem semelhanças com a motocicleta, motoneta ou ciclomotor, conforme o artigo 57 este tipo de meio de transporte, deve ser feito nas faixas do lado direito, caso não haja acostamento ou faixa própria para eles, sendo essas, a ciclofaixa, ciclovia e a ciclorrota, conforme explicito no quadro 1.

Quadro 1: Vias para trânsito de bicicletas

Ciclofaixa	Parte da pista, calçada ou canteiro central demarcada com pinturas e sinalizações	
Ciclovia	Pista de uso exclusivo de bicicletas, bicicleta de carga e triciclos, separada da via de veículos motorizados com meio fio grade ou canteiro.	
Ciclorrota ou rota de bicicleta	Via com velocidade máxima reduzida, características de volume de tráfego baixo e com sinalização específica, indicando o compartilhamento do espaço viário entre veículos motorizados e bicicletas, criando condições favoráveis para sua circulação, interligando ciclovias, ciclofaixas e pontos de interesse.	

Calçada Compartilhada	Espaço sobre a calçada ou canteiro central, destinado ao uso simultâneo de pedestres, cadeirantes e ciclistas montados, com prioridade do pedestre, desde que devidamente sinalizado. Esta situação é regulamentada pelo Art. 59 do CTB e só ocorre quando o volume de pedestres é pequeno e a calçada não tem largura suficiente para acomodar uma ciclovia ou uma ciclofaixa.	
Ciclofaixa Operacional de Lazer	Faixa de tráfego situada junto ao canteiro central, ou à esquerda da via, totalmente segregada do tráfego lindeiro por elementos de canalização como cones, supercones ou cavaletes, dotada de sinalização vertical e horizontal regulamentando o seu uso, com funcionamento aos domingos e feriados nacionais, das 7h às 16h.	

Fonte: Adaptado CET (2022)

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa utilizou o estudo bibliométrico em selecionadas bases de dados com publicações científicas. Essa seleção considerou como critério o tempo consolidado de existência dos eventos e revistas e seu alto grau de especialização sobre os temas logísticos.. Para Macias-Chapula (1998) a bibliometria é um estudo da perspectiva quantitativa do desenvolvimento, propagação e valorização do conhecimento registrado. A bibliometria realiza análise quantitativa, estatística de dados com a finalidade de mapear a composição do conhecimento científico além de analisar o desempenho dos pesquisadores no que concerne as decisões durante a construção do conhecimento (VANTI, 2002). Buscando ampliar as informações disseminadas perante as publicações sobre o tema, bicicleta na mobilidade urbana, será apresentado de forma descritiva e investigação qualitativa com base em parâmetros que poderão compor futuras pesquisas científicas publicados em diversos periódicos da área de logística. Foram utilizados periódicos de eventos e revistas de grande referência na área de logística, conforme quadro 2 e 3.

Quadro 2: Revistas e classificação Qualis

ISSN	Nome da Revista	Classificação Qualis
2237-1346	Revista Transporte	B1
2316-9834	Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade	A3
2175-3369	URBE Revista Brasileira de Gestão Urbana	A2
2359-182X	REFAS- REVISTA FATEC ZONA SUL	B2
2179-0382	REVISTA DE LOGÍSTICA FATEC CAPARICUIBA	B4

Fonte: Autores (2022)

Quadro 3: Eventos de logística

ENEGEP	Encontro Nacional de Engenharia de Produção
ENGETEC	– Encontro de Gestão e Tecnologia
FATECLOG	Congresso de Logística das Fatec's do Centro Paula Souza

Fonte: Autores (2022)

4. RESULTADOS DA PESQUISA

Entre os artigos divulgados pelos três eventos examinados no período de 2018 a 2021 apresentados na tabela 1, é possível identificar oito publicações com o tema abordado conforme identificado nas tabela 2.

Tabela 1: Número de publicações por evento

	ENESEP	FATECLOG	ENGETEC
2018	1437	536	158
2019	1290	574	174
2020	1200	412	115
2021	901	648	193

Fonte: Autores (2022)

Tabela 2: Número de publicações sobre bicicletas por evento

	ENESEP	FATECLOG	ENGETEC
2018	0	1	2
2019	0	1	2
2020	0	1	0
2021	0	1	0

Fonte: Autores (2022)

Foram observadas nas tabelas 3 e 4, cinco revistas acadêmicas no período de 2018 a 2021, onde três delas apresentam conteúdo sobre o tema abordado nesta pesquisa, no total de 7 estudos, um percentual de 0,95% em relação a todas as publicações no período.

Tabela 3: Número de publicações de cada revista

	Revista Transporte	GeAS	URBE	REFAS	Fatec Carapicuíba
2018	37	32	46	36	16
2019	42	30	99	34	23
2020	54	17	59	37	18
2021	54	20	87	48	7

Fonte: Autores (2022)

Tabela 4: Número de publicações sobre bicicletas por edição de cada revista

	Revista Transporte	GeAS	URBE	REFAS	Fatec Carapicuíba
2018	1	0	0	0	0
2019	2	0	1	0	1
2020	0	0	0	0	0

2021 1 0 1 0 0

Fonte: Autores (2022)

Ponderando os dados apurados, nota-se o avantajado número de publicações em revistas, porém, a quantidade de artigos sobre bicicletas é relativamente pequena, ou seja, comparado ao número de publicações o percentual é baixo, conforme apresentado no gráfico 1.

É possível constatar que a apuração de edições de revistas e eventos realizadas ano após ano do lado esquerdo e ao lado direito o número de artigos publicados sobre bicicletas no ano vigente das submissões. No gráfico observa-se também que nos resultados de artigos sobre o tema buscado nesta pesquisa, possuem pouca manifestação sobre o assunto, indicando que é uma temática apresentada com bastante frequência nas mídias, porém com tendência fraca de estudos.

Gráfico 1: Comparação das publicações

Fonte: Autores (2022)

O quadro 4 elenca os títulos, objetivos e autores dos artigos sobre a bicicleta nos eventos e revistas pesquisados.

Quadro 4: Autores, título e objetivo dos artigos sobre bicicletas

TÍTULO	OBJETIVO	AUTORES
Respostas à política nacional de mobilidade urbana: comparativo entre capitais dos incentivos ao transporte público e à bicicleta	Avaliar a efetividade prática da PNMU no que tange o transporte público e uso de bicicleta, através de alguns indicadores do Índice de Mobilidade Urbana Sustentável (IMUS).	Giovana Hardt Lourenço, Alceu Dal Bosco Junior, Márcia de Andrade Pereira Bernardinis
Impacto de medidas para estímulo ao uso da bicicleta em viagens ao trabalho: estudo de caso envolvendo funcionários da Companhia Riograndense de Saneamento.	Identificar as questões mais valorizadas pelos potenciais usuários de bicicleta em viagens a trabalho e avaliar o impacto de medidas de estímulo ao uso da bicicleta.	Fernando Schultz Peña' Rodrigues, Ana Margarita Larranaga Uriarte, Helena Beatriz Bettella Cybis
A economia da bicicleta no Brasil: métodos e resultados	Realizar a identificação das dimensões da economia da bicicleta no Brasil e de explorar caminhos metodológicos para coleta e caracterização dos dados.	Victor Andrade, Pedro Bastos, Filipe Marino

Avaliação da influência do entorno no uso das estações de bicicletas compartilhadas	Analisar o sistema de compartilhamento de bicicletas, a fim de diagnosticar e caracterizar as estações de bicicletas e seus entornos.	Paola Pol Saraiva, Lauro André Ribeiro, Alcindo Neckel, Juliano Lima da Silva, Richard Thomas Lermen
O marketing ambiental das empresas e o transporte de carga por meio de bicicletas	Identificar a existência de impactos gerados pelo transporte de carga por meio de bicicletas nas ações de Marketing Ambiental das empresas.	Roberto Gardesani, Roberto Ramos de Morais., Abdelaziz Al Najjar
Análise de variáveis para estimativa de viagens por bicicletas: Um estudo no município do Rio de Janeiro, Brasil	Subsidiar o desenvolvimento de um modelo matemático de demanda de viagens de bicicletas em vias urbanas.	Jefferson Ramon Lima Magalhães, Vânia Barcellos Gouvêa Campos, Renata Albergaria de Mello Bandeira
Rotas para viagens mais seguras: uma abordagem da sintaxe espacial para prever acidentes de bicicleta em uma cidade brasileira	O objetivo deste trabalho é provar a utilidade da sintaxe espacial para a previsão de acidentes entre veículos e bicicletas numa cidade de média dimensão num país em desenvolvimento	Danaê Fernandes Mariana Ragassi Urbano Milena Kanashiro
Mobilidade urbana na cidade de São Paulo: Uma análise do uso de bicicletas e e-bikes neste contexto	Analisar o caráter caótico da região metropolitana de São Paulo, tendo em vista a negligência e a falta de políticas públicas que incentivam a mobilidade urbana e a sustentabilidade.	Lucas Santos De Queiroz, Izolina Margarida De Souza, Alexandre Formigoni
Entregas efetuadas por bicicletas	Realizar um estudo de caso sobre entregas efetuadas por bicicletas e apresentar as vantagens da aplicação deste modal alternativo e casos reais da utilização de bicicletas para entregas, no Brasil e no exterior, reforçando a utilidade delas para empresas cujo objetivo é aperfeiçoar sua logística e reduzir danos causados ao meio ambiente.	Melissa Araújo De Souza, Priscila Ferreira Da Silva, Regina Professor Dos Santos
O transporte ativo e a mobilidade por bicicleta: um estudo de caso da logística na empresa pedivela	Apresentar as atividades (os métodos operacionais) da Pedivela - empresa de entregas - que utiliza como modal um transporte ativo e preocupa-se constantemente com a sustentabilidade.	Henrique Barbosa Victorio, Iris Fontes Dantas, Profª Eliacy Cavalcanti Lelis Profª Marcos José Corrêa Bueno
O uso da bicicleta na zona urbana	Analisar os fatores relacionados ao uso da bicicleta na zona urbana e identificar o perfil socioeconômico e comportamental de seus usuários.	Julio Cesar Tomasi Cruz Cristian Liz de Oliveira Alessandra de Souza Miranda Cruz Alessander Nascimento da Silva Luciana Nogueirol lobo Marcondes
Sistema de compartilhamento de bicicletas Projeto “bike solidária”	Analisar o sistema de compartilhamento de bicicletas, o processo de mudança através dos anos e a demanda de segurança e controle que fez com que o sistema mudasse e se aperfeiçoasse até os dias de hoje e os benefícios não somente ao usuário, mas também a uma região ou cidade.	Isaac Douglas, Marcos Omar, Arnaldo José do Nascimento, Eliacy Cavalcanti Lélis
Análise da estrutura de apoio à modalidade por bicicleta em terminais do metrô em São Paulo	Analisar comparativamente a estrutura de apoio ao ciclista em 2 estações subsequentes da 3 linha vermelha, zona leste de São Paulo.	Camila Aparecida da Silva, Luciane Nascimento Trajano, Marcos Omar, Antonio Lobosco, Eliacy Cavalcanti Lélis
Logística de entrega por bicicleta, uma análise sob o olhar dos ciclistas na cidade de São Paulo	Analisar as variáveis que podem influenciar a distribuição, que utilizam a mobilidade por bicicleta, sob a perspectiva de ciclistas profissionais na cidade de São Paulo.	Peterson Rony Vicente de Matos, Lucas Ramos Nogueira, Leonardo Baletta, Eliacy Lélis
Estratégias logísticas utilizadas na	Conhecer a estratégia logística de mobilidade urbana	Elton Santos Leal Nunes,

<p>mobilidade por bicicleta na ciclorrota em grupos de Ciclistas na cidade de São Paulo</p>	<p>da bicicleta na ciclorrota com grupos de ciclistas na cidade de São Paulo. Para a metodologia foi utilizado um estudo de caso visando Estratégias logísticas utilizadas na mobilidade por bicicleta na ciclorrota em grupos de ciclistas na cidade de São Paulo.</p>	<p>Jason Aparecido Placidino, José Alfredo da Silva Cruz, Eliacy Cavalcanti Lélis</p>
---	---	---

Fonte: Autores (2022)

Foram identificados os três autores com mais referências e de maior produtividade nos artigos publicados em revistas e eventos, exposto no quadro 5.

Quadro 5: Autores mais citados nas Publicações

<p>BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. 5. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2006, 2007.</p>
<p>DUARTE, Fábio; LIBARDI, Rafaela; SÁNCHEZ, Karina (Ed.). Introdução à Mobilidade Urbana. 2011.</p>
<p>FLEURY, Paulo Fernando; WANKE, Peter; FIGUEIREDO, Kleber Fossati. Logística empresarial: a perspectiva brasileira. São Paulo: Atlas, 2000.</p>

Fonte: Autores (2022)

Os autores mencionados no quadro 5 contribuíram com informações de relevância sobre as estratégias logísticas utilizadas na mobilidade urbana com ênfase na bicicleta. Entre os trabalhos observados, percebe-se a grande utilização de dados da CET – Companhia de Engenharia de Tráfego que é responsável pelo gerenciamento, operação e fiscalização do sistema viário da cidade, da Prefeitura do município de São Paulo, além das leis citando a Câmara dos Deputados e o Ministério das Cidades. Se fez necessário identificar os especialistas do ponto estudado. São autores de referência para as futuras investigações, bem como são as matrizes de opiniões sobre a mobilidade urbana e o avanço da utilização da bicicleta.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo bibliométrico produzido possibilita afirmar que existe necessidade de mais estudos sobre a bicicleta na mobilidade urbana no Brasil. Localizar periódicos sobre o tema “bicicleta na mobilidade urbana” é dificultoso não tem muitos estudos sobre o tema, mesmo sendo uma crescente preocupação e ponto de atenção dos órgãos governamentais e empresas de transporte. Os resultados da pesquisa demonstram que o conhecimento científico sobre a bicicleta na mobilidade urbana no período de 2018 a 2021 possui poucas publicações, sendo quinze em eventos e periódicos. Foram examinados acervos de cinco revistas indexadas e três eventos relevantes na área de logística e periódicos não relacionados a área, sendo estes canais bem avaliados na classificação Qualis, para apontar as tendências do setor. O estudo elaborado, tem caráter exploratório, buscando avaliar o assunto pouco disseminado, por isso, conclui-se que existe a necessidade de mais publicações que estudem e incentivem o uso da bicicleta e seus impactos na mobilidade urbana.

Esse estudo mostra autores especialistas na área, pontos-chaves da pesquisa e colabora com referências significativas para a mobilidade urbana. Para estudos futuros, sugere-se, pesquisas aprofundadas sobre o tema, suas tendências e condutas realizadas para melhor conduzir a situação. O desenvolvimento do conhecimento científico apresenta informações e investigações de ocorrências reais e cientificamente comprovados, expondo os aperfeiçoamentos e ideologias da área que podem compreender propostas e reflexões relevantes para o futuro da bicicleta na mobilidade urbana. Todavia, sabemos que a construção e melhoria dos campos científicos é uma atividade gradual e coletiva. Por isso, este é apenas mais um passo em uma área de desenvolvimento constante.

AGRADECIMENTOS

A Deus, pela minha vida, e por me ajudar a ultrapassar todos os desafios encontrados ao longo do curso. Aos meus pais e irmãos, que me incentivaram nos momentos difíceis e compreenderam a minha ausência enquanto eu me dedicava à realização deste trabalho e a minha namorada Nathalia Santos Magalhães, que jamais me negou apoio, incentivo e carinho, sem você ao meu lado esse trabalho não seria possível.

A professora Eliacy Cavalcante Lélis, que conseguiu parte do seu tempo para me orientar, por toda sua paciência e dedicação. A todos os professores, pelas correções ensinamentos que me e permitiram apresentar um melhor desempenho no meu processo de formação profissional. A Fatec Zona Leste por proporcionar um ambiente cheio de oportunidades, acolhimento e por desafiar os alunos, extraindo o melhor de cada.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, L. A. P. et al. A bicicleta como meio de transporte integrado a terminais. **Pluris**, 2016. Disponível em: <<https://fau.ufal.br/evento/pluris2016/files/Tema%203%20-%20Mobilidade%20e%20Transportes/Paper650.pdf>>. Acesso em: 1 out. 2022.
- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTE PÚBLICO. Cadernos Técnicos. **Transporte Cicloviário**, 2007. Disponível em: <http://files-server.antp.org.br/_5dotSystem/download/dcmDocument/2016/02/24/DE3EB401-A3C2-46B3-813C-B5A460D028B4.pdf>. Acesso em: 15 set. 2022.
- BRASIL. LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997. **Camara dos Deputados**, 1997. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=DE36BA0DB4A9E5A4A5A0575D21899A28.node1?codteor=1009730&filename=LegislacaoCitada+-PL+4149/2012>. Acesso em: 2022 nov. 12.
- BRASIL. LEI Nº 12.587, DE 3 DE JANEIRO DE 2012, 2012. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/12587.htm>. Acesso em: 1 out. 2022.
- CET- COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO. Bicicleta. **CET**, 2022. Disponível em: <<http://www.cetsp.com.br/consultas/bicicleta/definicoes.aspx>>. Acesso em: 15 set. 2022.
- CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. Capítulo III - Das normas gerais de circulação e condut art. 57. **CTB DIGITAL**. Disponível em: <<https://www.ctbdigital.com.br/artigo/art57>>. Acesso em: 1 out. 2022.
- COSTA, Marcela D. S. Um índice de mobilidade urbana sustentável. **Teses USP**, 2008. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18144/tde-01112008-200521/publico/Tese_MCOSTA.pdf>.

Acesso em: 17 set. 2022.

DIÓGENES, Keully Crstynne Aquino et al. Perspectivas de mobilidade urbana sustentável e a adesão ao modo ciclovitário. **Revista de Gestão Social e Ambiental**, 2017. Disponível em: <<https://rgsa.emnuvens.com.br/rgsa/article/view/1243>>. Acesso em: 18 set. 2022.

FABIANO, Maria Lucia Alves. A mobilidade urbana e o papel da bicicleta como indutor de inclusão social e de transformação da cidade. **Mackenzie**, 2016. Disponível em: <https://www.mackenzie.br/fileadmin/OLD/62/ARQUIVOS/PUBLIC/SITES/PORTAL/IV_COLOQUIO_BRA_SIL-PORTUGAL/25.pdf>. Acesso em: 18 set. 2022.

HARRISON, Roy; GUDMUNDSSON, Henrik. Sustainable transport and performance indicators. **ResearchGate**, 2004. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/292794695_Sustainable_transport_and_performance_indicators>. Acesso em: 1 out. 2022.

IFOOD. Entregas de bike: saiba tudo sobre a modalidade que promove um mundo mais sustentável. **Ifood News**, 2022. Disponível em: <<https://news.ifood.com.br/entregas-de-bike-saiba-tudo-sobre-a-modalidade-que-promove-um-mundo-mais-sustentavel/>>. Acesso em: 20 set. 2022.

MACIAS-CHAPULA, Cesar. O papel da informetria e da cienciometria e sua perspectiva nacional e internacional. **Scielo**, 1998. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ci/a/rz3RTKWZpCxVB865BQRvtmh/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 1 out. 2022.

MAGALHÃES, Jefferson Ramos Lima; CAMPOS, Vania Barcellos Gouvêa; BANDEIRA, Renata Albergaria de Melo. Uma visão da mobilidade urbana sustentável. **Instituto Militar de Engenharia**, São Paulo, 2007. Disponível em: <[http://www.ime.eb.br/~webde2/prof/vania/pubs/\(3\)UMAVISAODAMOBILIDADE.pdf](http://www.ime.eb.br/~webde2/prof/vania/pubs/(3)UMAVISAODAMOBILIDADE.pdf)>. Acesso em: 1 out. 2022.

OLIVEIRA, Hudson L. B. Companhia de Engenharia de Tráfego - CET. **Da Invisibilidade para a Viabilidade: inserção da bicicleta como modal de transporte em São Paulo**. Disponível em: <<http://www.cetesp.com.br/media/516082/nt250.pdf>>. Acesso em: 18 set. 2022.

SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA. Mobilize. **PlanMob - Construindo a cidade sustentável: Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana**, 2007. Disponível em: <<https://www.mobilize.org.br/midias/pesquisas/planmob---construindo-a-cidade-sustentavel.pdf>>. Acesso em: 16 set. 2022.

SILVA, Camila Aparecida da et al. Análise da estrutura de apoio à modalidade por bicicleta em terminais do metrô em São Paulo. **ENGETEC**, São Paulo, 2018. Disponível em: <https://www.fateczl.edu.br/engetec/engetec_2018/ENGETEC_2018_paper_152.pdf>. Acesso em: 1 out. 2022.

SILVEIRA, Mariana O. D. Mobilidade Sustentável: a bicicleta como um meio de transporte integrado. **Observatório da bicicleta**, 2010. Disponível em: <<https://observatoriodabicicleta.org.br/uploads/2020/01/Bicicleta-mobilid-sustent%C3%A1vel-M-Oliveira.pdf>>. Acesso em: 1 out. 2022.

SPTRANS.. **Bike no metrô**. 2016. Disponível em: <<https://www.capital.sp.gov.br/cidadao/transportes/bicicletas/bike-no-metro>>. Acesso em: 15 set. 2022.

SPTRANS. **Transporte de bicicletas em ônibus**. 2016a. Disponível em: <<https://www.sptrans.com.br/manuais-tecnicos-e-resolucoes/transporte-de-bicicletas-em-onibus/>>. Acesso em: 15 set. 2022.

SPTRANS. São Paulo **Transporte S/A**. 02 jun. 2021. Disponível em: <<https://www.sptrans.com.br/noticias/sptrans-incentiva-a-mobilidade-ativa-no-dia-mundial-da-bicicleta/#:~:text=O%20transporte%20de%20bicicletas%20nos,ve%C3%ADculos%20deste%20modelo%20em%20opera%C3%A7%C3%A3o.>>>. Acesso em: 16 set. 2022.

TERÁN, José Á. In: TERÁN, José Á. **CET 30 anos**. São Paulo: CET, 2006. p. 21.

VANTI, Nadia A. P. Da bibliometria à webometria: uma exploração conceitual dos mecanismos utilizados para medir o registro da informação e a medir o registro da informação e a. **Scielo**, 2002. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ci/a/SLKfBsNL3XHPPqNn3jmqF3q/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 1 out. 2022.